

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846776>
УДК 616.329-006-089-036.87-085+615.849.1

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВАМИ РАКА ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА

Т.Д. Сатыбалдиев,

д.м.н., проф. кафедры хирургических болезней,
e-mail: Satybaldiyevt@mail.ru . т-н +77077018932

К.И. Долженко,

аспирант кафедры хирургических болезней
Самарский государственный медицинский университет,
443029, г. Самара, Новосадовая 222б,
e-mail: Dolzhenkokseniy86@gmail.com, 87769293344. т-н +79033087178

Кафедра хирургических болезней № 1,
Самарский государственный медицинский университет,
г. Самара
Мангистауский областной онкологический диспансер

Аннотация: Метастазы в шейные и надключичные лимфатические узлы после хирургического лечения рака пищевода обнаруживаются в 7-12 % случаев. После классического телеоблучения шейных лимфатических узлов 25 пациентам была выполнена диссекция шейных лимфоузлов. Особо следует отметить ожидаемую продолжительность жизни 25 пациентов, прошедших комбинированную терапию по поводу рецидива рака пищевода в шейных лимфатических узлах: 10 (40 %) из 25 пациентов пережили двухлетний предел и 5 (20,0 %) прожили три года.

Ключевые слова: метастазы, шейные лимфатические узлы, лучевая терапия, лимфодиссекция

THE RESULTS OF COMBINED TREATMENT OF PATIENTS WITH RECURRENT CHEST ESOPHAGAL CANCER

T.D. Satybaldiev,

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Surgical Diseases,
e-mail: Satybaldiyevt@mail.ru. tn +77077018932

K.I. Dolzhenko,

Postgraduate student of the Department of Surgical Diseases

Samara State Medical University,
443029, Samara, Novosadovaya 222b.
e-mail: Dolzhenkokseniy86@gmail.com, 87769293344. tn +79033087178

Annotation: Metastases in cervical and supraclavicular lymph nodes after surgical treatment of cancer of esophagus are found in 7-12 per cent of cases. Following classical cervical lymph nodes teleirradiation 25 patients underwent cervical node dissection. Special mention should be made of the life expectancy of 25 patients who underwent the combined therapy for esophageal cancer recurrence in cervical lymph nodes: 10 (40 %) of 25 patients survived two-year limit and 5 (20.0 %) have been living for three years.

Keywords: metastases, cervical lymph nodes, radiotherapy, lymph node dissection

Актуальность. Метастазы в шейных и надключичных лимфатических узлах после хирургического лечения рака пищевода встречаются от 7 % до 12 %. В настоящее время не выработана определенная тактика лечения данного контингента больных.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с рецидивами рака пищевода после хирургического лечения.

Результаты. После классического дистанционного облучения лимфоузлов шеи 25 пациентам выполнена лимфодиссекция шеи. Заслуживает внимания продолжительность жизни 25 больных, перенесших комбинированное лечение по поводу рецидивов рака пищевода в лимфатических узлах шеи: 2-х летний рубеж пережили 10 (40 %) из 25 больных, а три года прожили 5 (20,0 %).

Заключение. Раннее распознавание и комбинированное лечение рецидивов рака пищевода позволяет добиться значительного улучшения отдаленных результатов лечения.

Введение. В настоящее время спорным остается вопрос об определении оптимальной лечебной тактики при рецидиве рака пищевода с локализацией в лимфоузлах шеи.

Литературные данные говорят о разнообразии лимфогенного метастазирования рака пищевода, о возможности нарушения последовательности его метастазирования, и о том, что отнесение лимфатических узлов к тому или иному этапу метастазирования является чисто условным. Поэтому для рака грудного отдела пищевода пока остается открытым вопрос об удалении в одном блоке надключичных и шейных лимфатических узлов.

Часть авторов считает, что это регионарные лимфатические узлы и призывает к их обязательному удалению выполнением билатеральной шейно-надключичной лимфодиссекцией [3F] [1, 2]. Другие удаляют надключичные лимфатические узлы только при явном метастатическом поражении [3, 4]. Недостатками одномоментной 3-х зональной лимфодиссекции является: 1) травматичность операции и ее продолжительность; 2) неудовлетворительные непосредственные результаты – послеоперационная летальность составляет от 18,5 до 26,6 %; 3) невысокая 3х-летняя и 5-летняя продолжительность жизни (14 % и 6 %, соответственно) [5].

Другие авторы рассматривают эти лимфатические узлы как отдаленные и не рекомендуют оперировать таких больных, проводя только дистанционную лучевую терапию. К сожалению, непосредственный клинический эффект лучевой терапии составляет не более 20 %, а одногодичный рубеж переживает только 5 % пролеченных больных [6, 7].

Наличие метастазов рака пищевода в лимфатических узлах шеи не всегда служит признаком безнадежного состояния пациента. Выявление рецидивов или отдаленных метастазов рака пищевода позволяет в ряде случаев осуществить повторное лечение, положительный эффект которого может оказаться достаточно стойким. Подобные метастазы трактуются клиницистами как отражение обширной лимфогенной диссеминации. Для рака желудка это, несомненно, так, но при раке пищевода такое положение, по-видимому, не всегда верно. Немногочисленные собственные наблюдения авторов и данные мировой литературы дают основание считать метастазы в шейных лимфатических узлах при раке пищевода условно регионарными.

Цель исследования – улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения рецидивов рака пищевода. Эта цель достигается посредством комбинированного лечения без проведения профилактической билатеральной шейно-надключичной лимфодиссекции. Мы считаем нецелесообразным выполнять профилактическую билатеральную шейно-надключичную лимфодиссекцию, учитывая низкую частоту метастазирования в шейные лимфоузлы от 7 % до 12 % и высокий процент послеоперационных осложнений после 3х зональной лимфодиссекции [8, 9].

Материалы и методы исследования. Было проведено комбинированное лечение 25 больных с рецидивами рака грудного отдела пищевода в шейных и надключичных лимфатических узлах в отдаленном послеоперационном периоде (рис. 1).

Рисунок 1 – Локализация рецидивов заболевания в лимфатических узлах шеи:

а) правый; б) левый

(1 – надключичные лимфатические узлы; 2 – латеральные шейные лимфатические узлы; 3 – глубокие шейные лимфатические узлы, 4 – шейные околопищеводные лимфатические узлы)

На первом этапе комбинированного лечения проводилась дистанционная лучевая терапия на гамма-терапевтической установке «Рокус-М». В зону облучения входили лимфатические узлы шеи, пораженные метастатическим процессом, а также зоны регионарного метастазирования.

Облучение паратрахеальных, шейных околопищеводных и надключичных лимфатических узлов с обеих сторон проводили одним блоком с открытого переднего фигурного поля, защита гортани осуществлялась свинцовым блоком. Лучевая терапия проводилась в режиме расщепленного курса РОД – 2Гр. ежедневно, 5 раз в неделю до СОД 40-46 Гр., с учетом состояния больного.

Глубокие шейные и шейные латеральные лимфатические узлы облучали с двух противоположных полей с использованием выравнивающих клиньев и с защитой позвоночника. Режим фракционирования устанавливался с учетом степени распространенности процесса и общего состояния больного. Суммарная очаговая доза составляла 40-46 Гр.

Помимо классического фракционирования, учитывая разную скорость репарации лучевого поражения в опухоли и нормальных тканях, у четырех больных мы использовали методику многократного дробления суточной дозы и подведения ее с интервалом в 4-6 часов (гиперфракционирование). Данная методика позволяет увеличить дозу на опухоль в пределах 10 % безопасности повреждения здоровых тканей.

Непосредственный положительный эффект после лучевого лечения был достигнут у 10 (40 %) из 25 больных:

- частичная регрессия опухоли – у 8 (33,3 %);
- полная регрессия опухоли – у 2 (8,4 %).

Через 2-3 недели после купирования лучевых реакций приступали к хирургическому лечению. В среднем, интервал между возникновением рецидива заболевания и моментом радикального хирургического вмешательства составил 2-2,5 месяца.

Стандартными операциями с целью удаления метастатических узлов шеи являются фасциально-фулярное иссечение клетчатки шеи (ФФИК) и операция Крайля. Показанием к выполнению ФФИК шеи было наличие смещаемых, изолированных, не спаянных с анатомическими образованиями шеи метастатических лимфатических узлов. Операцию Крайля производили при множественных метастазах в лимфатические узлы шеи или при метастазах в лимфатические узлы шеи с ограниченной смещаемостью, спаянных с анатомическими образованиями шеи (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Метастазы рака пищевода в лимфоузлы шеи

Рисунок 3 – Операция Крайля

В статье не приводится описание техники операций Крайля и ФФИК, поскольку они достаточно подробно изложены в медицинских атласах и руководствах. Но необходимо отметить, что при выполнении этих операций авторы статьи не удаляли содержимое поднижнечелюстного треугольника и не производили резекцию околоушной железы [10].

Результаты. Заслуживает внимания продолжительность жизни 25 больных, перенесших комбинированное лечение по поводу рецидивов рака пищевода в лимфатических узлах шеи: 2-х летний рубеж пережили 10 (40 %) из 25 больных, а три года прожили 5 (20,0 %) больных. Существенно то, что все больные, начиная с 3 дня после операции и до последних дней своей жизни, свободно принимали пищу естественным путем, прибавляя в массе тела, а отдельные больные поправились на 5 кг.

Приводим описание одного из клинических случаев:

Больной К., 54 года, история болезни 12/874, поступил в отделение торакальной хирургии Западно-Казахстанского ООД 14.07.2012 г. с жалобами на наличие опухолевидного образования в левой надключичной области. Анамнез заболевания – в течении 1 месяца. В 2011 г. 23 ноября произведена резекция пищевода типа Льюиса по поводу рака бронхиального сегмента пищевода III ст.

При поступлении: общее состояние удовлетворительное, в левой надключичной области определяется увеличенный, подвижный, лимфатический узел не спаянный с кожей и соседними анатомическими структурами. Произведена пункционная биопсия лимфатического узла. Цитологическое заключение 2012/4431-8: метастаз плоскоклеточного рака.

При рентгенологическом, эндоскопическом, ультразвуковом исследовании признаков метастазирования в другие органы не выявлено. Произведена дистанционная гамма-терапия на область метастатического узла и зоны регионарного метастазирования в режиме классического фракционирования: по 2 Гр. в течении 5 дней до СОД – 46 Гр. Через две недели после облучения, 10.12.2012г. произведено ФФИК шеи слева. Послеоперационный период протекал без осложнений. Гистологическое заключение 2012/1256: метастаз эпидермоидного рака без ороговения с явлениями лучевого патоморфоза II степени. Больной выписан в удовлетворительном состоянии. В момент последнего осмотра больного 27.06.16 данных за прогрессирование заболевания нет.

Выводы. Таким образом, наличие метастазов рака пищевода в лимфатических узлах шеи не всегда служит признаком безнадежного состояния пациента. При раннем распознавании рецидивов и комбинированном их лечении можно достигнуть значительного улучшения отдаленных результатов. Данный способ лечения может быть использован в специализированных онкологических учреждениях.

Список литературы

- [1] Столяров В.И. Отдаленные результаты хирургического и комбинированного лечения рака внутригрудного отдела пищевода. / В.И. Столяров, А.З. Довгалоук. // Вест. хирургии. – 1992. Т. 149. № 11-12. 299-303 с.
- [2] Медведев К.В. Современные подходы к лечению рака пищевода у больных пожилого и старческого возраста: дис. ... док.мед.наук. / К.В. Медведев. – М., Санкт Петербург, 2014.
- [3] Yamamoto Michinori. Postoperative radiotherapy for thoracic esophageal carcinoma // Nihon gan chiryo gakkaiishi. / Yamamoto Michinori, Xamashita Matsabara, Toshiki, Deda Mamoru. // J. Jap. Soc. Cancer Ther. – 1995. Vol. 30. № 2. 327 p.
- [4] ESMO Upper Gastrointestinal Cancers Guidelines 2014 // Ann Oncol. – 2013. Vol. 24 (Suppl). 57-63 p
- [5] American Joint Committee on Cancer (AJCC). / eds. Edge S.B., Byrd D.R., Carducci M.A. et al. // AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. – New York: Springer, 2009.
- [6] Murphy B.A Carcinoma of the head and neck. / B. Murphy. – In: Handbook of cancer.
- [7] Chemotherapy / eds. Skeel R.T., Khleif S.N. // 8th ed. – Lippincott Williams & Wilkins, 2011. 63-69 p.

[8] Radiation therapy alone or in combination with surgery in the Treatment of carcinoma of the esophagus. / M. Langer, C. Choi Noah, E. Orlow et al. // Cancer. – 1986. Vol. 58. № 6. 1208-1213 p.

[9] Lymph node metastasis in thoracic esophageal carcinoma III. / H. Kato, Y. Tachimori, H. Watanabe и др. // Surg. Oncol. – 1991. Vol. 48. № 2. 106-111 p.

[10] Superficial esophageal carcinoma. Surgical treatment and the results. / H. Kato, Y. Tachimori, H. Watanabe et al. // Cancer. – 1990. Vol. 66. № 11. 2319-2323 p.

[11] Литтман И. Атлас хирургических операций. / И. Литтман. // Рипол Классик. – 1970.

Bibliography (Transliterated)

Н

[1] Stolyarov V.I. Long-term results of surgical and combined treatment of cancer of the intrathoracic esophagus. / IN AND. Stolyarov, A.Z. Dovgalyuk. // West. surgery. – 1992. Т. 149. No. 11-12. 299-303 p.

[2] Medvedev K.V. Modern approaches to the treatment of esophageal cancer in elderly and senile patients: dis. ... doc. Medical sciences. / K.V. Medvedev. – М., St. Petersburg, 2014.

[3] Yamamoto Michinori. Postoperative radiotherapy for thoracic esophageal carcinoma // Nihon gan chiryo gakkaiishi. / Yamamoto Michinori, Xamashita Matsabara, Toshiki, Deda Mamoru. // J. Jap. Soc. Cancer Ther. – 1995. Vol. 30. No. 2. 327 p.

[4] ESMO Upper Gastrointestinal Cancers Guidelines 2014 // Ann Oncol. – 2013. Vol. 24 (Suppl). 57-63 p

[5] American Joint Committee on Cancer (AJCC). / eds. Edge S.B., Byrd D.R., Carducci M.A. et al. // AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. – New York: Springer, 2009.

[6] Murphy B. A Carcinoma of the head and neck. / B. Murphy. – In: Handbook of cancer.

[7] Chemotherapy / eds. Skeel R. T., Khleif S.N. // 8th ed. – Lippincott Williams & Wilkins, 2011.63-69 p.

[8] Radiation therapy alone or in combination with surgery in the Treatment of carcinoma of the esophagus. / M. Langer, C. Choi Noah, E. Orlow et al. // Cancer. – 1986. Vol. 58. No. 6. 1208-1213 p.

[9] Lymph node metastasis in thoracic esophageal carcinoma III. / H. Kato, Y. Tachimori, H. Watanabe and others // Surg. Oncol. – 1991. Vol. 48. No. 2. 106-111 p.

[10] Superficial esophageal carcinoma. Surgical treatment and the results. / H. Kato, Y. Tachimori, H. Watanabe et al. // Cancer. – 1990. Vol. 66. No. 11. 2319-2323 p.

[11] Littman I. Atlas of surgical operations. / I. Littman. // Ripol Classic. – 1970.

© Т.Д. Сатыбалдиев, К.И. Долженко, 2021

Поступила в редакцию 20.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Сатыбалдиев Т.Д., Долженко К.И. Результаты комбинированного лечения больных с рецидивами рака грудного отдела пищевода // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 35-43. URL: <https://ip-journal.ru/>